

ARAB GRAMMATIKASINING SHAKLLANISHI, IBNI HOJIBNING “KOFIYA” ASARI VA UNDA FE’LLARNING YORITILISHI

Jo‘raboyev Abdulatif

TDSHU Arab filologiya kafedrası Lingvistika (arab) yo‘nalishi

1 kurs magistranti

Annotatsiya: Mazkur maqolada Misr diyorida yashab o‘tgan alloma, arab tili lug‘atshunos va tilshunos olimi, badiiyatshunos adib Ibn Hojib nomi bilan mashhur Abu Amr Usmon ibn Umar, u kishining “kofiya” asari, asarning bo‘limlari va asardagi fe‘llar bobining yoritilishi haqida so‘z yuritildi.

Kalit so‘zlar: Arab grammatikasida lahn, nahv, sarf ilmi, e‘lol harflarini, e‘rob (kelishiklar), qiyos, ta‘lil, fe‘llar bobini.

Arab tili deganda birinchi navbatda ko‘z oldimizga arab grammatikasi keladi. Boshqa tillardan farqli ravishda, arab tilida grammatika ikki qismga bo‘linadi. Nahv ilmi deb nomlanuvchi sintaksis ilmi va sarf ilmi deb ataluvchi bir turdagi so‘zlarning turlanishi va tuslanishini o‘rganuvchi bo‘lim. Bu bosqichga kelguncha arab tili ko‘plab asr va davrlarni boshdan o‘tkizgan. Shubhasiz, arab tili grammatikasi yuzaga kelishi va rivojlanish bosqichlari, shakllanish tarixi, unga asos solinishining sabablari islom dini ilmlarining shakllanishi bilan uzviy bog‘liq.

Arab grammatikasiga asos solinishiga Qur‘oni karimning matnini sof holda saqlash va o‘qishga bo‘lgan rag‘bat sabab bo‘lgan, xususan, lahn (sheva va lahjalar) keng tarqalgandan so‘ng bu ishga katta ehtiyoj tug‘ilgan. Lahn bizning tilda (sheva, xato gapirish) degan ma‘nolarga to‘g‘ri keladi. Lahn so‘zi avvalgi va hozirgi ulamolar o‘rtasida tortishuvga sabab bo‘lgan. Bunga bu so‘zning tarixiy man‘balarda turli xil ma‘nolarda ishlatilgani sabab bo‘lgan. Lahn haqida Abu Toyiyb Halabiy (351-hijriy tavalludi) shunday degan:

“Bilginki, avvalo arab kalimalarida eng birinchi buzilgan va uni o‘rganishga ehtiyoj tug‘ilgan narsa e‘rob (kelishik)dir. Chunki lahn ozod qilingan qullar,

arablashganlar orasida Nabiyy sollallohu alayhi vasallamning davrlaridan buyon ko‘rinib kelar edi”¹

Nahv (arab grammatikasi, sintaksis) ilmi asoschisi rad qilib bo‘lmaydigan darajada ko‘p rivoyat va olimlarning gaplariga ko‘ra Abul Asvad Ad Dulaiy hisoblanadi. Undan boshqasi nahvga asos solganligi borasida ham bir qancha fikrlar mavjud bo‘lib, bu fikrlar unchalik asoslanmagan. Qadimiy manbalar ham siyofiyning birinchi bo‘lib nahv ilmiga asos solgan shaxs Abul asvad ad-Dualiy ekanligi borasidagi fikrlarini tasdiqlaydi. Siyofiy va Zabiyydiy Osim ibn Abu an-Najuddan qilgan rivoyatdagi Osim ibn Abu an-Najudning: “Eng avval arab tilini Abul asvad ad-Dualiy shakllantirgan” degan gapi ham avvlagilarini tasdiqlaydi. Abul Asvad Ad-Dualiydan so‘ng uning shogirdlari u boshlab bergan ishni davom ettirishdi. Shu zaylda bir tabaqa o‘zidan avvalgisidan ustoz-shogirdlik asosida bu ilmni olib, rivojlantirib borgan. Bu rivojlanish hijriy II asrdan boshlanib, IV asr mobaynida kamoliga yetkazilgan.

Abdulmalik ibn Marvon Iroq voliyisi Al Hajjoj orqali Nasr ibn Osimga yoki Yahyo ibn Ya‘marga e‘lol harflarini birini ikkinchisidan ajratish uchun (bir-biriga o‘xshash harflarning ustidagi yoki ostidagi nuqtalari bo‘lmagan. O‘sha harflarga e‘jom deyiladi) nuqtalar qo‘yishga buyurgani rivoyat qilinadi. Nasr ibn Osim Mus‘hafning oyatlarini qismlab ajratib chiqqani rivoyat qilinadi².

Yuqorida o‘tgan 1-tabaqa ulamolar ustozlaridan olgan ilmlarni boshqalarga ta‘lim berishgan va juda ko‘p shogirdlar yetishtirishgan. Ularning shogirdlari nahv ilmi tarixida salmoqli ishlar va yangiliklar qilishgan. Bu tabaqa 2-tabaqa hisobalanadi . Uning avvalida quyosh bo‘lib porlagan shaxs Abdulloh ibn Abu Is‘hoq al-Hazramiy bo‘lgan. Ibn Abu Is‘hoqning hamza haqida kitob yozgan. Bu tilshunoslik ilmida yozilgan avvalgi kitob hisoblanadi. Lekin bu kitob bizgacha yetib kelmagan. Abut-Tib Ibn Abu Is‘hoq haqida: “Abdulloh (Ibn Abu Is‘hoq) Basra

¹ Madaliyev M. V. Basra grammatika maktabi. – Baku. 1958. – B. 94.

² Doktor Mahdiy al-Mahzumiy. Nahv mair. Tarjimon Afzaljon Abbosov. – Toshkent: Movorounnahr nashriyoti, 2014. – B. 173.

ahlining olimrog‘i va aqllirog‘i bo‘lib, u arab tilshunoslikini bo‘limlab chiqqan va qiyos ilmiga asos solgan. 117-hijriy sanada vafot etgan” – degan.

Ibn Abu Is‘hoq bilan bir qatorada uning shogirdi Iyso ibn Umar turadi. Xalil ibn Ahmad uning “al-Ikmol” va “al-Jome’” deb nomlangan ikki asarini arab grammatikasi ilmidagi quyosh va oyga qiyoslagan. U kishining ushbu ikki kitoblari tilshunoslik ilmida bitilgan ilk kitoblar sirasiga kiradi. Iso ibn Umar 149- yilda vafot etgan. Bu ulamolar davrida qiyos, ta‘lil va sarf kabi ilmlarning boshlang‘ich asoslari joriy qilingan va qiroat ilmiga oid bir qancha qoidalar ishlab chiqilgan. Bu esa o‘z navbatida tilshunoslik ilmining rivojini jadallashtirgan.

Arab grammatikasining rivojlanishiga katta hissa qo‘shgan o‘z davrining yetuk olimlardan biri Ibni Hojib rahmatulloh hisoblanadilar. Alloma lug‘atshunos, tilshunos hisoblangan. Molikiy mazhabi faqihidir. Asl ismi Abu Amr Usmon ibn Umar bo‘lib, Otasi Amir Izzuddin as-Salohiyning Hojibi (“Eshik og‘asi”. Qadimda saroylarda berilgan yuqori mansab) bo‘lgan. Shu sababdan bu kishi Ibn Hojib nomi bilan mashhur. Ibn Hojibning millati kurd bo‘lib, 570- hijriy sanada Isno (Misrdagi yassi tog‘likda joylashgan) shahrida tavallud topganlar³.

Yoshlik chog‘idanoq Qur‘on qiroatini, keyinchalik esa, Molikiy mazhabi fiqhini o‘rganganlar. Olim o‘sha zamonda ilm va olimlarning beshigi hisoblangan Qohiraga boradi. U bularning barchasiga juda ziyrakligi, zehn va yod olish qobiliyati kuchliligi va taqvoli orqaligina erishdi. Hatto u haqida so‘z yuritilganda olimlarning eng ziyragi deb tan olinar edi. O‘z zamonida molikiy mazhabi ulamolariga rahbarlik qildilar. Arab tili grammatikasini mukammal o‘rganib, tilshunos olim sifatida tanildilar. Alloma ko‘p o‘rinlarda nahv olimlariga qarshi chiqib, ularga inkor etib bo‘lmas dalillar keltirdilar. Alloma usul al-fiqh ilmidan ham dars berdi. O‘z zamonasining yetuk olimlari: Ismoil ibn Yasin, Muhammad ibn Ahmad al- Irtohiy,

³ Rustamjon Rahmatulloh. Al-Kofiya. Tarjima va mukammal sharh. – Toshkent: “Sharq” nashriyoti, 2014. – B. 7.

Vahbatulloh ibn Ali al-busiriy, Yusuf al-G’aznaviy, Ali ibn Ismoil, G’iyos ibn Foris va Usul al-fiqh ilmining boshqa olimlari Ibn Hojibga ustozlik qildilar.

Alloma bir necha shaharlarni sayohat qildilar va Bayt al-Maqdis va G’azzani ziyorat qildilar. So‘ng 617-hijriy yili Damashqqa kelib, Damashq universitetida molikiy fiqhidan dars bera boshladilar. Keyinchalik Qohiraga qaytib bordilar. U yerda “Foziliya” madrasasida faoliyat yurita boshladi. U yerda olim umrining oxirlarida Iskandariyaga ko‘chib o‘tdilar. U yerda ta’lim va tadriski davom ettirdilar. Ilk o‘rta asr ilm- faniga ulkan hissa qo‘shgan, o‘zidan juda katta ilmiy meros qoldirgan alloma 646- hijriy, shavvol oyining 26-kuni, milodiy 1249-yilning 18-fevralida erta tongda Iskandariyada vafot etdilar.

Asarlarining eng mashhuri “Al-Kofiya” dir. Tilshunoslik ilmida bitilgan bu asar tengi yo‘q va nodir asar hisoblanadi. Ushbu kitob hanuzgacha bizning diyorlarimizda o‘qitilib kelinadi. “Kofiya”ga bir qancha sharhlar bitilgan, ulardan eng mashhuri Abdurahmon Jomiyning bizda “Sharh mulla Jomiy” nomi bilan ma’lum bo‘lgan asaridir. Ushbu kitobning asl nomi “Al-Favoid az-Ziyoiyya”dir.

“Sarf ilmida “ash-Shofiya” asari, Molikiy fiqhida “ Al-Muxtasar ul-fiqh”, aruz ilmida “al-Maqsud ul-jaliyl” deb nomlangan qasidalari, “Al-Amoliy un-Nahviyya” va Zamaxshariyning “Mufassal” kitobiga “al-Iyzoh” nomli sharh yozganlar”⁴.

“Kofiya” kitobi Qur’oniy kalom va kalimalar asosida tuzilgan bo‘lib ayni o‘sha Qur’oni karimni tushunishdagi qo‘llanma kitobidir. Jumladan, kalomning ta’rifimi, kalimaning ta’rifimi va e’rob (kelishik)larning ta’rifimi, omillarning ta’rifimi - barchasi Qur’onga asoslanib tuzilgan. Xususan, fe’llarning tuslanishi, ularning uchta zamonda joriy bo‘lishi, shuningdek, fe’lga aloqador so‘zlarning ishlatilishi haqida alohida so‘z borgan.

⁴ Antovon ad-Dohdoh. Nahv fanidan Grammatik tahlil. Tarjimon: Abu Muhammad. – Toshkent: Movorounnahr nashriyoti, 2013. – B. 137.

Muallif kitobni boshida besh satrlik ta'rif bilan butun asardagi maqsadni bayon qilgan. Keying satrlarda arab tili so'zlarini uchga bo'linishi va ular haqida ta'riflarni keltirib, ularga qisqa to'xtalish orqali ism (mustaqil so'zlar)ning bahsiga kirishgan va deyarli kitobning chorak qismgacha u haqida bahs yuritgan. Keying o'rinda fe'llar va yordamchi so'zlar turkumiga kirishgan. Fe'llarning barcha turini ushbu bo'limga kiritdi.

Ibnu Hojib fe'llar bobini bir necha qism va turlarga bo'lgan. Shaxs va predmetning ish-harakati va holatini ifodalaydigan mustaqil so'zlar fe'l deyiladi. Fe'llarga kirishishda uning ta'rifini quyidagicha bergan: "O'z nafsidagi ma'noga dalolat qilib, uch zamondan biriga yaqin bo'lgan so'zdir"⁵. Grammatikada harakat va holat tushunchasi juda keng. Fe'l holat, belgining yuzaga kelishi, o'zgarishi kabi jarayonlarni ham harakat tarzida anglatadi. Fe'llarning barchasi bir umumiy nima kilmoq? degan soroqqa javob bo'ladi. Muallif ta'rifni go'zal uslubda jome' (ta'rifga jamlovchi) va mone' (tarifdan to'sib turuvchi, ma'n qiluvchi) uslubda keltirgan. Avvalgi ibora bilan so'z turkumlarini ta'rifga kiritgan bo'lsa, keying ibora orqali yordamchi so'z turkumlarini va uch zamonga yaqin bo'lish iborasi bilan ismlar tarkibiga kiruvchi qolgan mustaqil so'z turkumlarini ajratib keltirgan. Keying jumalalarda fe'llarga xos bo'lgan xossalari keltirilgan. Masalan, ma'lum ko'makchilarni kirishi, shart mayli qovshimchalarini avvalida kelishi, hozirgi-kelasi zamonga dalolat qiluvchi yuklama va ba'zi harflar kiradi.

Fe'llarni zamon jihatidan bo'linishi: o'tgan zamon, hozirgi-kelasi zamon va shart mayli ko'rinishi haqida ma'lumotlar va ularning dalillari keltirilgan. so'ngra, turlarga ko'ra to'rt harfli va uch harfli fe'llar tasnifi keltirilgan. Shuningdek, fe'llarning unsurlarga ko'ra sahih (sog'lom), muzoaf (ikkilangan), misol (avvalgi harfi illat harfi bo'lgan fe'llar), ajvaf (o'rtasida illat harfi bo'lgan fe'llar), noqis (oxirida illat harfi kelgan fe'llar), lafif (ikkinchi va uchinchi harfi illat harfi fe'llar)

⁵ Rustamjon Rahmatulloh. Al-Kofiya. Tarjima va mukammal sharh. – Toshkent: "Sharq" nashriyoti, 2014.

va multavi (avvalgi va oxirigi harfi illart harfi bo‘lgan fe’llar) qismlarga bo‘linishi keltirib o‘tgan. Bundan tashqari, muallif birlik, ikkilik va ko‘plik shaxs-son qo‘shimchalari va ularning tasnifi haqida batafsil to‘xtalgan. Shuningdek, muallif boshqa fe’lning xususiyatlariga to‘xtalgan. Bularni quyidagicha keltirish mumkin:

1) Fe’l (ish-harakat)ning predmetga (toldiruvchiga) munosabati jihatidan fe’lni otimli va otimsizlik ma’nosini hosil bo‘lishi: o‘qimoq, yozmoq - o‘timli fe’l; o‘tirmoq, chiniqmoq - o‘timsiz fe’l;

2) Fe’lning bajarilishi haqidagi tasdiq yoki inkorni anglashilishiga ko‘ra fe’llar bo‘lishli va bo‘lishsizlik ma’nosini bildirishi: ayt – bo‘lishli, aytma – bo‘lishsiz; bilgan – bo‘lishli, bilgani yoq – bo‘lishsiz fe’l;

3) Fe’l bilan uning bajaruvchisi, obyekt va subyektlar o‘rasidagi munosabat nisbat ma’nosini hosil qiladi: kiydi - aniq nisbat, kiyindi - o‘zlik nisbat, kiyildi - majhullik nisbat, kiydirdi – orttirma nisbat;

4) Fe’lning nutq so‘zlanib turgan payt bilan munosabati fe’ldagi zamon ma’nosini hosil qilishi: o‘rgandim - o‘tgan zamon, o‘rganayapman, o‘rganmoqchiman – hozirgi-kelasi zamon; o‘rgan – buyruq mayli;

5) Fe’lning voqelikka munosabati mayl ma’nosida aks etadi: bordi, bormoqda, bormoqchi - aniqlik mayli; boray, borgin, borsin - buyruq-istak mayli; borsa – shart mayli;

6) Fe’lning biror grammatik shaxs (birlik yoki koplikda) tomonidan bajarilishi yoki bajarilmasligi fe’ldagi shaxs-son ma’nosida aks etishi: fe’l shaxs-son qoshimchalari bilan tuslanishi: qiziqdim, qiziqding, qiziqdi; qiziqdik, qiziqdingiz, qiziqdilar. Keltirilgan asardagi fe’lga tegishli qismlardan shunday xulosa qilamizki, fe’l otimli-otimsizlik, bolishli-bolishsizlik, nisbat, mayl, zamon, shaxs-son ma’nolarini ifodalash kabi o‘ziga xos morfologik belgilarga ega.

Fodalanilgan adabiyotlar:

1. Antovon ad-Dohdoh. Nahv fanidan Grammatik tahlil. Tarjimon: Abu Muhammad. – Toshkent: Movorounnahr nashriyoti, 2013.

2. Doktor Mahdiy al-Mahzumiy. Nahv mair. Tarjimon Afzaljon Abbosov. – Toshkent: Movorounnahr nashriyoti, 2014.
3. “Kofiya” qo’lyozma kitoblar jamlanmasi. – Toshkent: O. A. Pertsova.
4. N. Ibrohimov; M. Yusupov. Arab tili grammatikasi. 1-jild. “O’zbekiston milliy ensiklopediyasi” davlat nashriyoti. – Toshkent, 1997.
5. Madaliyev M. V. Basra grammatika maktabi. – Baku. 1958.
6. Rustamjon Rahmatulloh. Al-Kofiya. Tarjima va mukammal sharh. – Toshkent: ”Sharq” nashriyoti, 2014.